

SPAIN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE

2024 YEAR

SPAIN, MADRID

PROSPECTS AND MAIN TRANDS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

Part 16

November 29th

COLLETIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MADRID 2024

TABLE OF CONTENTS :

Shakhnoza Igamberdieva THE LANGUAGE OF EMOTION IN “AN AMERICAN TRAGEDY” BY THEODORE DREISER	7
Karimova Dilbar MTTDAGI O`RTA GURUH YOSHIDAGI BOLALARNING KONSTRUKTIV IJODKORLIKLARINI RIVOJLANTIRISH.	11
O`rinova Feruza O`ljayevna Asqarova Mashrabxon Orifjonovna MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHI PEDAGOGINING PEDAGOGIK FAOLIYATINING O`ZIGA XOSLIGI	17
Mo`minova Iymona HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE POSTMODERN PERIOD	20
Elmira Mambetiyarova WATAN TÚSINIGINIÑ PSIXOLOGİYALIQ HÁM SOCIALLIQ TÁREPLERI	23
Azizova Ruhsora Zafar qizi XIZMAT KO`RSATISH KOMPANIYALARIDA ONLAYN PLATFORMALAR VA RAQAMLI XIZMAT KO`RSATISHNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	26
Ergashev Jamoliddin Samatovich Tadjibayeva Nargiza Muminjonovna ANALYSIS OF FIBER PROPERTIES IN SUIT-APPROPRIATE KNITTED FABRICS.	29
Nasimahon Ezozhonova Esorkhonovna TAILORING ACTIVITIES TO MEET STUDENTS' LEVELS: STRATEGIES FOR EFFECTIVE ADAPTATION	32
Karimov Abdulaziz THE ROLE OF GAMES IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING	35
Хабидулина М.М Ахмедова Ф.А НЕКОТОРЫЕ АКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ И АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ	38
Nazarova X.G ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDAGI HIKOYATLARDAGI ORIFONA RUX IFODASI	42
Farrux Do'stmirzayevich Jo'rayev Mirzayev Shoxrux Normurod o'g'li AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHIDA MCCULLOCH-PITTS NEYRON MODELII	46

BOG'DORCHILIK TERMINOLOGIYASINING INGLIZ TILIDA BERILISHI

Diyarov Akmal To'liqin O'g'li
SamDU Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bog'dorchilik terminologiyasining ingliz tilida berilish talqinini o'rganib chiqamiz.*

Annotation: *Studying the interpretation of horticultural terminology in English*

Аннотация: *Исследование интерпретации садоводческой терминологии на английском языке.*

Kalit so'zlar: *annual, perennial, biennial, propagation, germination, pollination, grafting, pruning, mulching, composting*

Bog'dorchilik terminologiyasining ingliz tilida berilish talqinini o'rganish jarayonida ularni semantik mavzuviy guruhlarga bo'lish maqsadga muvofiq deb hisobladik va shunga ko'ra, bunday terminlarni umumiy bog'dorchilik terminlari, o'simliklarning tuzilishiga ko'ra, o'simliklarni o'stirish va parvarishlash, o'simliklarning turlari va klassifikatsiyasiga ko'ra, atrof-muhitning ta'siriga ko'ra mavzuviy guruhlarga bo'linib, o'rganildi.

Umumiy bog'dorchilik terminlari qatoriga: annual, perennial, biennial, propagation, germination, pollination, grafting, pruning, mulching, composting;

O'simliklarning tuzilishiga ko'ra: Rhizome, tuber, corm, bulb, stolon, taproot;

O'simliklarni o'stirish va parvarishlash: thinning, deadheading, fertilization, irrigation, hardening off, aeration, dormancy;

O'simliklarning turlari va klassifikatsiyasiga ko'ra: deciduous, evergreen, herbaceous, woody plant, xerophyte, hydrophyte;

Atrof-muhitning ta'siriga ko'ra: microclimate, photosynthesis, transpiration, soil pH, Frost Hardy.

D.Koshevaga ko'ra, "semantik tipologiya, shuningdek, tillarda mavjud semantik kategoriyalar polisemiya bilan ham ibtido olishi mumkin. Bunda tillararo o'zaro takrorlanuvchi leksemalarning yoki ularning ekvivalentlarining mavjudligi, ko'p ma'noliligi, ma'no ko'chish xususiyatlari hamda morfologik o'ziga xosliklarga egaligi e'tiborlidir"³⁰.

A.Fransizga ta'kidlashicha, "bir qarashda inson ongi o'zi mavjud bo'lgan muhitda cheksiz o'xshashliklarni aniqlash salohiyatiga ega. Binobarin, qancha ko'p tillarda izlanish olib borilsa, shuncha ko'p o'ziga xos metaforalar va kutilmagan ma'no ko'chish holatlari ko'zga tashlanadi"³¹.

Polisemantik so'zning aksariyat semalari hosila ma'no sanalib, ular asosiy tayanch ma'nodagi biror elementga chog'ishtirilishi asosida yuzaga keladi. "Leksik polisemiya" xususida I.Qo'chqortoyev hamda A.Potebnyaning ilmiy asoslari diqqatga molik: "Lampaga kiydirib qo'yilgan dumaloq oq qalpoqchani endi gapira boshlagan bolaga ko'rsatib, "Bu

³⁰ Kosheva D. - Ingliz va o'zbek tillaridagi nutq fe'llarining semantik tipologiyasi, o'zaro tarjimai va leksikografik talqin. f.f.f.d – diss. Buxoro. 2022, B.17

³¹ Francois A. Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining polysemous networks across languages. Martine Vanhove. From Polysemy to Semantic change: Towards a Typology of Lexical Semantic Associations, Benjamins, pp.163-215, 2008, Studies in Language Companion Series. halshs-00526845

nima?” deb so‘rasak, bola bu narsani oldin ko‘p marta ko‘rgan, lekin unga ahamiyat bergan emas. Bola uni bilmaydi, chunki taassurotlarning izlari o‘zligicha bilim bo‘lolmaydi. Bizning maqsadimiz bolaning avvalgi taassurotlariga yangi taassurotlar qo‘shish emas. Bizning maqsadimiz bolaning e‘tiborini lampa haqidagi taassurotlarni o‘zining bilimga aylangan, bir tartibga keltirilgan taassurotlari bilan bog‘lashga yo‘naltirishdan iborat. Bola savolga: “Tarvuzcha”, – deb javob berdi. Bu orada bolaning miyasida nomlash (atash) orqali bilish amali sodir bo‘ldi. Boshqacha qilib aytganda, bolaning miyasida bilinayotgan, hali nomlanmagan narsani oldin bilingan, nomlangan narsaga taqqoslash, ular orasidagi o‘xshashlikni topish, bilish amali yuz berdi. Oq chinni sharni tarvuz deb atash bilan bola sharning rangi yashil, ichi qizil, ta‘mi shirin deb o‘ylagani yo‘q... Avvalgi so‘zning ma‘nosidan yangi ma‘noga faqat bir belgi, dumaloqlik belgisi o‘tdi, xolos”³²

Tillararo semantik chog‘ishtiruv aniqlik bilan amalga oshirilishi uchun, eng avvalo, har bir polisemantik tarmoq semantik atomlarga ajratilishi lozim. Tadqiqot obyektida tanlangan har bir tushuncha uchun bu empirik metod quyidagi ikki bosqichni taqozo etadi³³:

- dastlab bir tilda shu tushunchani lug‘aviy ifodalaydigan so‘z topiladi va uning polisemantikligini belgilovchi turli ma‘nolari (“atomlari”) aniqlanadi;

- ikkinchi til tadqiq qilinib, aniqlangan ma‘nolar aynan yoki o‘xshash lug‘aviy ifodalanishi, ya‘ni koleksifikatsiya qilinishi, yangi semalar bilan ro‘yxatni yanada boyitish mumkin yoki mumkin emasligi o‘rganiladi.

Ixtiyoriy til agar ikki funksional xilma-xil ma‘nolarni bir xil leksik shaklda ifodalasagina, ularni koleksifikatsiyalashtirgan hisoblanadi. Koleksifikatsiya tasviriy-semantik xarakterga ega bo‘lib, so‘zning tarixiy izohlariga neytral qaraydi, ya‘ni so‘zning evolyutsiyasidagi turli tarixiy ma‘nolari koleksifikatsiyalashib kelishi mumkin. Bu ma‘lum tilning semantik so‘z boyishida qaysi millatlar hissasining mavjudligini aniqlashga yordam beradi va qanday semalar bilan kelajakda lug‘aviy birliklar semantik yuki kengayishi mumkinligi borasida farazlar qilishga ham imkon yaratadi.

Polisemiya haqida gap borganda, semantik freym tushunchasiga ham to‘xtalib o‘tish darkor. Lingvistik nuqtai nazardan, hatto, eng yaqin ma‘noli sinonimlar ham turli boshqa so‘zlar bilan birikmalar hosil qiladi va har bir leksik birlik atrofidagi kontekstga alohida e‘tibor qaratish lozim. Leksemaning semantik xususiyatlari uning boshqa so‘zlar bilan birika olish nuqtai nazardan sistematik tahlil qilinishi maqsadga muvofiqdir. Kombinator leksik tipologik yondashuvda freym tushunchasi funksional bir xillikka ega prototipik vaziyatlarni nazarda tutadi³⁴.

Bog‘dorchilik terminlarining semantik tipologiyasi turli tillar va madaniyatlar bog‘dorchilik tushunchalarini qanday kontsepsiyalashi va nomlashini turkumlashtirish va tahlil qilishni o‘z ichiga oladi, til tizimlari bo‘yicha atamalarning ma‘nosi, tashkil etilishi va o‘zgarishiga e‘tibor beradi.

³² Потебня А. Из записок русской грамматики. – М., 1958. – С. 17.

³³ Francois A. Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining polysemous networks across languages. Martine Vanhove. From Polysemy to Semantic change: Towards a Typology of Lexical Semantic Associations, Benjamins, pp.163-215, 2008, Studies in Language Companion Series. halshs-00526845

³⁴ The semantics of lexical typology Maria Koptjevskaja-Tamm, Ekaterina Rakhilina, and Martine Vanhove To ppear in Rimer, Nick (ed.), The Routledge Handbook of Semantics. The semantics of lexical typology Maria Koptjevskaja-Tamm ...<https://www.ling.su.se> > file > MKT+ER+M

Ma'lum guruh bog'dorchilik terminlarining semantik tipologiyasi tadqiq etilganda, propagation termining metaforik holatlar yuzasidan keltirgan namunalari misol tariqasida havola etilmoqda: propagation – tarqatish. Tarqatishning metaforik qo'llanilishi ko'pincha biror narsaning makon, vaqt yoki jamoalar bo'ylab tarqalishi, ko'payishi yoki uzatilishi g'oyasini o'z ichiga oladi. Ushbu metaforik kengaytmalar ko'pincha o'simliklarning o'sishi, kasallikning tarqalishi va to'lqinlar harakati kabi tabiiy jarayonlarga tayanadi, bu g'oyalar, his-tuyg'ular va ta'sirlar xuddi shunday yo'l tutishi mumkinligini ko'rsatadi - bir manbadan tarqalib, yangi joylarda ildiz otadi. Masalan, Propagation of Ideas, Propagation of Knowledge, Propagation of Rumors, Propagation of Culture, Propagation of Light, Propagation of Sound, Propagation of Fear, Propagation of Disease, Propagation of Influence, Propagation of Faith/Religion, Propagation of Innovation.

Ko'rinib turibdiki, ingliz tilidagi "tarqatish (propagation)" termining mavjud semalari bir nechta semantik freym hosil qilyapti. Shuningdek, aytish lozimki, o'zbek tilidagi tarqatish termini ham yuqoridagi barcha semantik holatlarda inglizcha muqobili bilan koleksifikatsiyalashadi.

Umuman olganda, semantik tipologik tadqiqot uchun tafovutlar muhimdir. Zero, tilshunoslikning bu aspekti tillararo xilma-xillikning shartlanganligi va tizimlilikini aniqlashga urinadi. Shu asnodagi quyidagi fundamental nazariy savollarga yechim izlanadi³⁵:

Ma'lum hodisaning tillararo farqliligini belgilovchi mezonlar nimalardan iborat?

Qanday shakllarda bu mezonlar o'zaro namoyon bo'ladi?

Nazariy isbotlangan va taxmin qilingan shakllar orasidagi umumiyliklar nimalarni tashkil etadi?

Ma'lum hodisa borasida nima universal hamda nima faqatgina shu tilgagina xoslangan xususiyatga ega?

Xulosa qilib aytganda tadqiqot natijasida erishilgan tipologik xususiyatlar va umumlashmalarni atrof-muhit sharoitlari, biologik omillar, ijtimoiy-tarixiy hamda madaniy sharoitlar bilan tushuntirish mumkin. Shu asnodagi, semantik tipologiyaning pragmatika va ijtimoiy lingvistika bilan aloqasi yuzaga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kosheva D. - Ingliz va o'zbek tillaridagi nutq fe'llarining semantik tipologiyasi, o'zaro tarjimai va leksikografik talqin. f.f.f.d – diss. Buxoro. 2022, B.17
2. Francois A. Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining polysemous networks across languages. Martine Vanhove. From Polysemy to Semantic change: Towards a Typology of Lexical Semantic Associations, Benjamins, pp.163-215, 2008, Studies in Language Companion Series. halshs-00526845
3. Потенбня А. Из записок русской грамматики. – М., 1958. – С. 17.

³⁵ Koptjevskaja-Tamm 2008 – Koptjevskaja-Tamm M. Approaching Lexical typology // Vanhove M. (ed.) From polysemy to semantic change: Towards a typology of lexical semantic associations. – Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2008. – P. 4